

УДК 343.1

УЧАСТИЕ АДВОКАТА В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ

ҚҰТТЫМҰРАТ АРУЖАН ЕРЛАНҚЫЗЫ

студент 4 курса ОП «Юриспруденция» университета «Туран»,
г.Алматы

ТУЛЕБАЕВА АСЕМ СЕРИКБОЛОВНА

магистр юридических наук,
сениор-лектор университета «Туран»,
г.Алматы

Аннотация: Участие адвоката в уголовном процессе является одним из ключевых элементов обеспечения права на защиту и справедливого судебного разбирательства. Конституция Республики Казахстан и Уголовно-процессуальный кодекс закрепляют право каждого подозреваемого, обвиняемого и подсудимого на квалифицированную юридическую помощь. Адвокат не только представляет и защищает интересы доверителя, но и обеспечивает реализацию принципа состязательности сторон, выступает гарантом соблюдения законности и прав личности. Его функции охватывают широкий спектр: от участия на стадии досудебного расследования (сбор доказательств, ходатайства, жалобы, консультации) до защиты в суде и обжалования приговора. Особое значение имеет независимость адвоката и его профессиональная этика, позволяющая эффективно противостоять возможным нарушениям прав человека. Таким образом, институт адвокатуры играет важную роль в уголовном процессе, способствуя укреплению правопорядка и доверию общества к системе правосудия.

Ключевые слова: адвокат, уголовный процесс, защита, право на юридическую помощь, подозреваемый, обвиняемый, суд, состязательность сторон, законность, права человека.

Адвокаты в своей профессиональной деятельности оказывают различную юридическую помощь, в том числе осуществляют представительство и защиту физических и юридических лиц в органах дознания, предварительного следствия, судах. Участие адвоката в уголовном процессе - это одна из важнейших направлений адвокатской деятельности, которая в основном связана с осуществлением функции защиты обвиняемых (подозреваемых)[1]. В связи с предоставлением обвиняемому права иметь защитника, возникает необходимость рассмотреть основания обязательного участия защитника в уголовном деле; обстоятельства, исключающие участие адвоката в качестве защитника; порядок приглашения, замены и назначения защитника; процессуальное положение, обязанности и права защитника.

Закон предусматривает следующее основание обязательного участия защитника по уголовному делу. Во-первых, таким основанием является ходатайство об этом подозреваемого (обвиняемого) иметь защитника. Институт обязательного участия защитника предусматривает его участие, прежде всего, по волеизъявлению и согласию самого подозреваемого, обвиняемого. Во-вторых, участие защитника обязательно, если подозреваемый или обвиняемый не достиг совершеннолетия. Несовершеннолетним является лицо, которое не достигло восемнадцати лет на момент совершения им преступления, а также лицо, обвиняемое в нескольких преступлениях, одно из которых совершено им в возрасте до восемнадцати лет.

По делам о преступлениях несовершеннолетних защитник допускается с момента первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого, а в случае задержания либо ареста до предъявления обвинения - с момента задержания либо ареста. В-третьих, подозреваемый или обвиняемый в силу своих физических или психических недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту. В этом случае следует понимать, что данное лицо, хоть и признанно вменяемым, но страдает постоянным

или временным расстройством душевной деятельности, существенным дефектом речи, зрения, слуха или другими тяжелыми недугами. В-четвертых, подозреваемый или обвиняемый не владеет языком, на котором ведется судопроизводство.

Уголовное судопроизводство в Республике Казахстан ведется на государственном языке, а при необходимости в судопроизводстве наравне с ним употребляются русский язык или другие языки. Под другим языком подразумевается язык большинства населения данной местности. В-пятых, лицо обвиняется в совершении преступления, за которое в качестве меры наказания может быть назначено лишение свободы на срок свыше десяти лет, пожизненное лишение свободы либо смертная казнь. В-шестых, к обвиняемому применен арест в качестве меры пресечения или он принудительно направлен на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу. В-седьмых, между интересами подозреваемых или обвиняемых, один из которых имеет защитника, имеются противоречия (признание обвинения одним и оспаривание другим; изобличение одним подсудимым другого; возражения, вызванные характером обвинения, предъявленного каждому из них и т.п.). Объясняется это тем, что подсудимого, интересы которого противоречат интересам других подсудимых, проходящих с ним по одному делу и имеющих защитников, ставят в неравное процессуальное положение. В-восьмых, в производстве по уголовному делу участвует представитель потерпевшего (частного обвинителя) или гражданского истца. Для соблюдения принципа обеспечения равенства сторон и состязательности участников судопроизводства, а также всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела участие защитника является обязательным. В-девятых, при рассмотрении дела в суде участвует государственный обвинитель. Участие прокурора в судебном разбирательстве ставит подсудимого, не имеющего защитника, в неравное положение не только перед судом, но и профессиональным юристом. Поэтому закон определил в этих случаях обязательное участие защитника (адвоката). В-десятых, обвиняемый находится вне пределов РК и уклоняется от явки в органы предварительного следствия. Основаниями, для устранения адвоката от участия в производстве по уголовному делу в качестве защитника являются, если он: ранее участвовал в деле в качестве судьи, прокурора, следователя, дознавателя, секретаря судебного заседания, судебного пристава, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика или понятого; состоит в родственных отношениях с должностным лицом, которое принимало или принимает участие в расследовании или судебном рассмотрении данного дела; оказывает или ранее оказывал юридическую помощь лицу, имеющему противоположные с подзащитным либо доверителем интересы, а равно находится с такими лицами в родственных отношениях; не вправе быть защитником или представителем в силу закона[2].

Наиболее распространенным в практике основанием для принятия адвокатом защиты в уголовном деле является приглашение. Оно может быть сделано самим обвиняемым, который лично выбирает адвоката и, предварительно обсудив обстоятельства дела, заключает с ним соглашение. Такое приглашение может осуществляться также законным представителем, близкими родственниками, супругом (супругой) подозреваемого, обвиняемого или заинтересованными лицами. В этом случае заключается соглашение с указанными лицами, и на основании этого выдается ордер.

Полномочия адвоката на ведение конкретного дела удостоверяются ордером, выдаваемым юридической консультацией или адвокатской конторой, а при осуществлении им своей деятельности индивидуально - договором, заключенным адвокатом с лицом, обратившимся за помощью (клиентом). В ордере и договоре должны быть указаны номер лицензии адвоката и дата ее выдачи.

Защитник – самостоятельный субъект уголовного судопроизводства. Вместе с тем он связан с обвиняемым (подозреваемым) тесными процессуальными отношениями, поэтому его процессуальная самостоятельность имеет определенные границы. Защитник свободен - в пределах закона – в формах и методах осуществления защиты, его позиция может отличаться от позиции подзащитного, если выбранное им направление защиты благоприятствует

положению последнего, а в некоторых ситуациях даже обязан опровергать его позицию (самооговор, неподтвержденное признание вины). Но защитник не вправе делать ничего, что могло бы хоть в какой-то мере ухудшить положение подзащитного. Иначе право на защиту утрачивает свое предназначение.

Для успешного осуществления защиты адвокат наделен широкими процессуальными правами. С момента допуска адвоката в деле он вправе:

- иметь с подозреваемым и обвиняемым свидания наедине и конфиденциально, без ограничений их количества и продолжительности;

- собирать и представлять предметы, документы и сведения, необходимые для оказания юридической помощи;

- присутствовать при предъявлении обвинения, участвовать в допросе подозреваемого и обвиняемого, а также в иных следственных действиях, производимых с их участием или по их ходатайству, а также в следственных действиях, проводимых по ходатайству самого защитника;

- знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении меры пресечения, с протоколами следственных действий, произведенных с участием подозреваемого, обвиняемого или самого защитника, с документами, которые предъявлялись либо должны были предъявляться подозреваемому и обвиняемому, а по окончании дознания или предварительного следствия - со всеми материалами дела, выписывать из него любые сведения в любом объеме;

- заявлять ходатайства (ходатайство - это просьба стороны или заявителя, обращенная к органу, ведущему уголовный процесс);

- участвовать в предварительном слушании дела, в судебном разбирательстве в суде любой инстанции, выступать в судебных прениях, участвовать в заседании суда при возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам;

- знакомиться с протоколом судебного заседания и приносить на него замечания; получать копии процессуальных документов; возражать против незаконных действий стороны и лица, ведущего уголовный процесс, требовать внесения этих возражений в процессуальные документы[3].

Защитник, допущенный в установленном УПК РК порядке к участию в деле, вправе представлять доказательства и собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе опрашивать частных лиц, а также запрашивать справки, характеристики и иные документы из организаций, которые в установленном законом порядке обязаны выдавать соответствующие документы или их копии; запрашивать с согласия подзащитного мнение лица, обладающего специальными знаниями по возникающим в связи с оказанием юридической помощи вопросам, разрешение которых требует их использования.

Защитник вправе также приносить кассационную жалобу, участвовать при рассмотрении дела в кассационном порядке, обращаться к соответствующим должностным лицам по поводу принесения протеста в порядке надзора.

Адвокат, выступая в качестве защитника, не вправе совершать каких-либо действий против интересов подзащитного и препятствовать осуществлению принадлежащих ему прав; вопреки позиции подзащитного признавать его причастность к преступлению и виновность в его совершении, заявлять о примирении подзащитного с потерпевшим; признавать гражданский иск; отзывать поданные подзащитным жалобы и ходатайства; разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с обращением за юридической помощью и ее осуществлением[4].

Разглашением сведений являются те случаи, когда полученные адвокатом сведения при оказании юридической помощи становятся известными хотя бы одному постороннему лицу. Таким образом, с момента допуска к участию в процессе адвокат - защитник вправе использовать все предоставленные ему законом средства и способы защиты в целях выявления обстоятельств, опровергающих обвинения или смягчающих ответственность подозреваемого

(обвиняемого), и оказать ему необходимую квалифицированную юридическую помощь, используя совокупность прав без каких-либо ограничений и условий, могущих нарушить или стеснить функцию защиты.

Хотелось бы отметить, что в Послании Главы Государства «Стратегия «Казахстан-2050» отмечено о необходимости разработки нового Уголовно-процессуального кодекса. Проект УПК состоит из 16 разделов, 72 глав, включающих в себя 677 статей. Д.К.Канафин отмечает, что анализ положений проекта УПК позволяет, к сожалению, констатировать тот факт, что полноценной реформы уголовного судопроизводства от этого нормативного акта ожидать не приходится. Сами авторы проекта не смогли развить до конца даже тот ограниченный перечень идей по реформированию уголовного судопроизводства, который был изложен в Концепции проекта Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан[5].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зиманов М. К. Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть. — Алматы: Юрист.- 2010.- С.67.
2. Сулейменов Е.А. Защита прав обвиняемого в уголовном процессе Казахстана. - Алматы: Заң, 2012.- С.131-133.
3. Жамиева Р.М., Каиржанов Е.И. Тактика адвокатской защиты по уголовным делам: Учебное пособие. — Алматы: Оркениет, 2020. — С.228.
4. Ахпанов А.Н., Хан А.Л., Биндюкова Т.С. Участие адвоката-защитника в досудебных стадиях уголовного процесса Республики Казахстан // *Zakon.kz*, 20 сентября 2019 г
5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК. // "Казахстанская правда" от 10.07.2014 № 133 (27754); "Егемен Қазақстан" 10.07.2014 ж. № 133 (28357) // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231>